

**Pelatihan Kepemimpinan bagi Siswa Madrasah Aliyah As'adiyah Kampiri Desa
Pallawarukka Kec. Pammana Kab. Wajo**

Ahmad Mukhtar^{1*}, Muzakkir², Kori Harton³

^{1,2,3}Institut Lamadukkeleng, Indonesia

*Corresponding Email: ahmadmuktamarku1221@gmail.com

Informasi Artikel

Diterima: 10-10-2023

Disetujui: 20-10-2023

Terbit: 11-11-2023

Abstrak

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan bantuan kepada siswa Madrasah Aliyah As'adiyah Kampiri dalam mengembangkan kemampuan mereka sebagai pemimpin, pengurus, dan anggota masyarakat di masa yang akan datang. Pembicara memfasilitasi pelatihan ini, yang mendorong siswa pada jabatan administrasi dan anggota Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan keterampilannya melalui pelatihan dan pendampingan. Sesuai dengan rencana yang diusulkan, sesi pelatihan ini memungkinkan peserta untuk terlibat sepenuhnya dengan topik yang disampaikan oleh masing-masing fasilitator. Para peserta menunjukkan antusiasme dan kepuasan yang tinggi terhadap program pelatihan yang diselenggarakan. Para peserta terlibat dalam studi tentang prinsip-prinsip dasar kepemimpinan, taktik komunikasi, kemampuan pemecahan masalah para pemimpin, dan strategi kepemimpinan kolaboratif. Pada program ini, peserta akan diajarkan mengenai prinsip-prinsip dasar administrasi dan manajemen, serta keterampilan berbicara di depan umum.

Kata Kunci: Pelatihan Kepemimpinan, Kepemimpinan, Pengabdian Masyarakat

Cara Sitasi: Mukhtar, A., Muzakkir, Harton, K. (2023). Pelatihan Kepemimpinan bagi Siswa Madrasah Aliyah As'adiyah Kampiri Desa Pallawarukka Kec. Pammana Kab. Wajo. ASSKRUIE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Hlm, 1-11. Vol. 1, No. 1, 2023.

PENDAHULUAN

Pendidikan dapat meningkatkan karakter yang baik bagi siswa itu sendiri. Pendidikan karakter sedang digalakkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, serta Kementerian Agama RI. Salah satu penunjang terbentuknya pendidikan karakter yang baik adalah pendidikan yang dapat meningkatkan akhlak mulia siswa, melalui keteladanan dan kedisiplinan. Dalam hal ini, sekolah adalah alternatif yang tepat untuk tercapainya harapan dari pemerintah tersebut.

Salah satu upaya sekolah / madrasah untuk mendukung proses tumbuh kembangnya sikap keteladanan dan kedisiplinan, yaitu memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar berorganisasi dalam bentuk organisasi intra sekolah agar peserta didik dapat belajar menjadi pemimpin ataupun anggota yang mampu berkomunikasi, mengatur serta

menyelesaikan suatu permasalahan, dan mengolah dinamika kelompok di lingkungannya. Sehingga pada akhirnya sifat kepemimpinan ini dapat dipergunakan di lingkungan sosial masyarakat maupun saat menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan suatu kegiatan dalam bentuk pendidikan pelatihan yang secara intensif dilakukan guna mewujudkan harapan di maksud. Secara garis besar, pendidikan dan pelatihan (*diklat*) dapat diartikan sebagai akuisisi dari pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*attitudes*) yang memungkinkan manusia untuk mencapai tujuan individual dan organisasi saat ini dan di masa depan. Menurut terminologi lain, *Diklat* dipisahkan secara tegas, yakni Pendidikan dan Pelatihan.

Pendidikan adalah suatu proses, teknis dan metode belajar mengajar dengan maksud mentransfer suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan Pelatihan adalah mengembangkan orang-orang sebagai individu dan mendorong mereka menjadi lebih percaya diri dan berkemampuan dalam hidup dan pekerjaannya. Adapun perspektif ahli lain menyatakan bahwa pendidikan lebih bersifat teoritis dalam pengetahuan umum, sosial dan berkiblat pada kebutuhan perorangan, sedangkan pelatihan adalah suatu proses pengembangan keterampilan pegawai untuk melakukan pekerjaan yang sedang berjalan dan pekerjaan di masa yang akan datang.

Sementara kepemimpinan merupakan kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi, mengajak, menuntun, menggerakkan dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu, selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian suatu maksud atau tujuan tertentu. Kepemimpinan adalah sebuah proses dimana seseorang tidak memperoleh pengikut karena status. Kemampuan seorang pemimpin dibuktikan pertama dari bagaimana dia mampu meyakinkan orang-orang yang dipimpinya untuk memahami visi dan misi organisasi untuk kemudian mau bersama-sama mengupayakan tujuan organisasi tersebut.

Seorang pemimpin berbeda dengan manajer. Pemimpin mempunyai kekuasaan atas pengikutnya bukan karena jabatannya tetapi karena kemampuan personality. Sikap, tingkah laku yang kemudian memunculkan wibawa. Sedangkan manajer memiliki kekuasaan karena jabatan yang dimilikinya. Dia bisa memberi komando karena struktur dan birokrasi, tetapi saat dia sudah tidak lagi menjabat maka tidak satupun "bekas" bawahannya mau dia perintah.

Perbedaan mendasar antara pemimpin dan manajer adalah dari pola pikir dan cara bekerja. Seorang pemimpin memiliki visi jauh kedepan, sanggup mengadopsi perubahan,

sedangkan manajer berfikir untuk jangka pendek. Dalam melaksanakan pekerjaannya pemimpin sangat fleksibel dan tidak kaku sedangkan manajer melakukan apa yang telah digariskan, kaku dan enggan berubah (Ramadhani, 2022).

Pemimpin inilah yang mendorong dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Fungsi ini penting, sebab bagaimana pun juga baiknya perencanaan, tertibnya organisasi dan tepatnya penempatan orang dalam organisasi, belum berarti menjamin geraknya organisasi menuju sasaran dan tujuan, untuk itu diperlukan kecakapan, keuletan, pengalaman dan kesabaran (Bachtiar, dkk, 2023).

Kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan tertentu ini disebut Kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan sangat menentukan keberhasilan atas manajemen, dan lebih dari itu adalah menentukan keberhasilan administrasi, ini berarti bahwa akan menentukan tercapainya atau tidaknya tujuan (Muktamar, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, dilihat dari segi pengertiannya bahwa kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi, mengajak, menuntun, menggerakkan dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu, selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian suatu maksud atau tujuan tertentu (Nurcholis, 2003). Maka dapat disimpulkan bahwa seorang siswa di sekolah maupun di lingkungan masyarakat kelak dapat belajar mempengaruhi dan menggerakkan masyarakat dalam hal yang baik, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh di sekolah.

Oleh karena itu, dibutuhkan sifat kepemimpinan yaitu proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai suatu tujuan. Cara alamiah mempelajari kepemimpinan adalah "melakukannya dalam kerja" dengan praktik seperti pemagangan pada seorang seniman ahli, pengerajin, atau praktisi. Dalam hubungan ini sang ahli diharapkan sebagai bagian dari peranya memberikan pengajaran/instruksi.

Berdasarkan definisi dan tujuan dari kepemimpinan di atas, maka diperlukan suatu kerjasama dari berbagai pihak terkait untuk mendukung terciptanya generasi-generasi bangsa yang dapat bermanfaat dan mengimplementasikan ilmunya baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan ilmu pengetahuan tentang kepemimpinan, agar supaya siswa paham dengan tugas dan fungsi sebagai pengurus atau anggota dalam suatu organisasi.

METODE PELAKSANAAN

Alasan Memilih Komunitas

Alasan Tim PKM memilih dampingan di Madrasah Aliyah As'adiyah Kampiri, yaitu berlandaskan pada isu dan fokus yang sudah diuraikan sebelumnya, dimana peserta didik di madrasah merupakan generasi baru yang diharapkan menjadi pemimpin dalam mengembangkan ilmu yang sudah diperoleh untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama setelah peserta didik menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah. Disamping itu, peserta didik pasti mengalami dinamika dan gejolak sosial dalam masyarakat. Untuk meminimalisir dampak tersebut, peserta didik perlu dilatih bagaimana mengolah dinamika dan gejolak yang terjadi sebelum terjun langsung ke masyarakat. Selain itu, pelatihan ini diharapkan menjadi bekal untuk peserta didik dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kondisi Komunitas yang Diharapkan.

Pengabdian yang akan dilaksanakan berbentuk Pelatihan Dasar Kepemimpinan dalam rangka peningkatan potensi diri peserta didik di Madrasah Aliyah As'adiyah Kampiri, dengan harapan sebagai berikut: (1) Peserta didik berperan aktif selama proses pelatihan berlangsung; (2) Peserta didik yang ikut serta dalam pelatihan dapat menularkan kepada peserta didik yang lain; (3) Peserta didik dapat mengaplikasikan dalam organisasi sehingga dapat lebih berkembang menjadi organisasi yang lebih besar; (4) Membentuk kepribadian yang mampu beradaptasi dengan lingkungan baru seperti di pendidikan selanjutnya, maupun di sosial masyarakat; (5) Diharapkan ada pendampingan berkelanjutan baik dari segi pelatihan dasar kepemimpinan dari guru pendamping maupun pelatihan yang lain sebagai upaya untuk peningkatan potensi peserta didik di Madrasah Aliyah As'adiyah Kampiri

Pihak yang Dilibatkan.

Pihak yang terlibat dalam pelatihan kepemimpinan ini adalah : (1) Kepala Madrasah Aliyah As'adiyah Kampiri; (2) Komite Sekolah Madrasah Aliyah As'adiyah Kampiri; (3) Wakil Kepala Madrasah bidang Kesiswaan MA As'adiyah Kampiri; (4) Siswa Madrasah Aliyah As'adiyah Kampiri; (5) Tim PKM; (6) Tim pelaksana

Resources yang Dimiliki

Selain sebagai fasilitator dalam pengabdian ini, Tim PKM memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara baik dan benar, mampu memecahkan suatu permasalahan, mengolah suatu dinamika, serta mampu membuat permainan interaktif dikarenakan latar belakang Tim PKM adalah tenaga pendidik di Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukkelleng Sengkang yang selalu berkecimpung dengan peserta didik (mahasiswa).

Adapun fasilitas yang akan disediakan tim PKM, yaitu; (1) Memberikan pelatihan tentang kepemimpinan; (2) Menyampaikan materi motivasi yang dapat memberikan pencerahan tentang pentingnya mempelajari teori kepemimpinan; (3) Memberikan permainan-permainan yang akan mendukung sejauh mana tingkat kerjasama antar anggota kelompok dan pimpinan kelompok.

1) Tahapan Kegiatan Pengabdian

Proses pelaksanaan pengabdian pada Madrasah Aliyah As'adiyah Kampiri ini adalah sebagai berikut;

- a. Tahap Observasi. Pada tahap ini, Tim PKM menemukan kondisi yang nyata akan pentingnya pengarahan kepada siswa dan para anggota OSIS karena kurangnya kepercayaan diri mereka dalam melaksanakan dan meneruskan ide dalam organisasi. Sehingga sering terjadinya miskomunikasi antara para anggota dan pimpinannya dalam satu organisasi. Organisasi ini memiliki pembina sebagai tempat menyampaikan permasalahan serta menemukan solusi yang tepat apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan bersama-sama dalam organisasi baik dengan anggota dan koordinator masing-masing bidang.
- b. Sosialisasi. Dalam tahap ini, Tim PKM melakukan sosialisasi kepada madrasah bahwa pelatihan dasar kepemimpinan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa dalam melaksanakan tugas sebagai anggota OSIS yang merupakan organisasi yang membantu pihak madrasah dalam mengatur dan manajemen siswa baik dalam bidang kedisiplinan, kesenian dan kebersihan.
- c. Pelatihan. Dalam tahap ini, pelatihan dilaksanakan selama satu hari (selama 8 jam). Pelatihan ini diberikan kepada para pelaksana yang berperan penting dalam organisasi, seperti ketua, para koordinator bagian. Anggota OSIS juga diikutsertakan sebagai penerus keberlanjutan pengurus OSIS berikutnya.
- d. Pendampingan. Tahap ini diberikan setelah dilakukan pelatihan, adapun pelaksanaan tahap ini merupakan pendampingan untuk melihat sejauh mana pengimplementasian

ilmu tentang kepemimpinan yang telah mereka dapatkan. Hal ini dilakukan melalui terjun langsung ke madrasah binaan dan melihat tingkat keefektifan pelaksanaan tugas masing-masing bagian. Apakah pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan masing-masing bagian, telah melaksanakan tupoksinya dengan baik, serta output yang dihasilkan apakah sesuai dengan visi misi yang diharapkan.

2) Kondisi Obyektif Mitra Dampingan

Setelah melakukan observasi baik berupa wawancara dengan kepala sekolah, dan guru pembina Madrasah Aliyah As'adiyah Kampiri, diperoleh data kondisi dampingan sebagai berikut;

- a. Kurangnya pembinaan Madrasah Aliyah As'adiyah Kampiri dalam pelatihan dan pembinaan bidang kepemimpinan antar peserta didik dalam menjalankan organisasi kesiswaan
- b. Mulai rendahnya rasa sosial antar peserta didik dalam berkomunikasi di dalam lingkungan madrasah
- c. Peserta didik belum pernah diberikan pembekalan dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat, serta permasalahan yang akan dihadapi ketika melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, pihak Madrasah Aliyah As'adiyah Kampiri, menyambut baik saran dan usulan dari Tim PKM untuk melakukan program pengabdian di Madrasah Aliyah As'adiyah Kampiri.

3) Mekanisme Pelatihan

Kegiatan dilaksanakan bersama seluruh peserta (pleno) dalam bentuk kelas. Peserta menerima penjelasan dan contoh dari narasumber, dilakukan oleh tiga narasumber dengan materi yang berbeda, yaitu : (1) Dr. Drs. H. Ahmad Mukhtar B., M.A., M.M (Kepemimpinan); (2) Kori Hartono, S.Sos., M.Si (Administrasi dan Manajemen); dan (3) Muzakkir, S.Pd., M.Si., Ph.D (Public Speaking)

Narasumber pertama menyampaikan materi tentang kepemimpinan, (1) Kedisiplinan; (2) komunikasi; (3) dinamika kelompok; (4) *problem solving*. Materi disajikan dengan menggunakan metode ceramah, didukung penyajian slide, serta penayangan video. Sementara narasumber kedua menyajikan materi tentang pentingnya administrasi dalam pengelolaan manajemen organisasi. Disajikan dengan metode ceramah, serta didukung media slide. Sementara narasumber ketiga, menyampaikan teori *public speaking*, kemudian dilanjutkan dengan praktek.

Gambar 1. Koordinator Tim PKM memberikan sambutan pada pembukaan pelatihan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pelaksanaan Pelatihan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Madrasah Aliyah As'adiyah Kampiri diikuti oleh pengurus dan anggota organisasi siswa pada madrasah tersebut. Seremoni pembukaan kegiatan dihadiri oleh Kepala Madrasah, pembina OSIS, para guru, serta siswa yang berasal dari pengurus dan anggota OSIS. Kepala Madrasah menyampaikan sambutan sekaligus menyajikan materi motivasi kepada peserta.

Gambar 2: Kepala Sekolah sedang menyampaikan materi Motivasi kepada siswa

Adapun pelaksanaan pelatihan dilakukan dalam empat sesi, yaitu (1) sesi kepemimpinan (leadership, komunikasi, sesi problem solving, dan sesi dinamika kelompok); (2) sesi bidang administrasi dan manajemen; serta (3) sesi tentang public speaking. Setiap sesi diisi oleh narasumber dan materi yang berbeda, berikut susunan acara pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan, yaitu;

Tabel: Susunan Acara Pelatihan Dasar Kepemimpinan

No	Sesi	Tema
1.	Pembukaan	Motivasi bagi Siswa untuk berprestasi
2.	Sesi Kepemimpinan	- Komunikasi - Problem Solving - Dinamika Kelompok
3.	Sesi Administrasi dan Manajemen	Pentingnya Administrasi dalam manajemen organisasi
4.	Public Speaking	Teknik Retorika dan Keprotokoleran
5.	Penutup	

Kegiatan Pelatihan Dasar Kepemimpinan berlangsung 2 hari, yaitu hari Rabu dan Kamis, tanggal 10-11 Agustus 2022. Pelaksanaan berlangsung dari pukul 08.00 hingga pukul 16.00 WITA. Kegiatan ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah As'adiyah Kampiri, Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.

Penyajian materi dilaksanakan dalam 3 sesi, yaitu:

1) Pemberian materi kepemimpinan yang dibagi dalam empat sesi, yaitu:

- a. Kepemimpinan: Penyuluhan mengenai karakter pemimpin yang benar. Materi ini bertujuan untuk menunjukkan dan mengajarkan siswa bahwa karakter yang tepat dalam kepemimpinan dalam berorganisasi, sehingga mereka bisa belajar untuk mengikuti dan dapat menuntun anggotanya.
- b. Komunikasi: Penyuluhan mengenai cara-cara berkomunikasi yang benar sebagai layaknya seorang pemimpin. Berkomunikasi merupakan salah satu cara menyambungkan suatu harapan, komunikasi yang baik dapat menjaga keseimbangan emosional antara pimpinan dengan anggotanya.
- c. *Problem Solving/Challenge-Process* manajemen konflik: Penyuluhan mengenai cara-cara seorang pemimpin memecahkan masalah secara efektif dan benar. Seorang pemimpin merupakan penggerak dan penentu suatu keputusan. Dalam berorganisasi tidak akan jauh dari yang namanya masalah. Jadi, seorang pemimpin harus dapat menyelesaikan masalah tanpa harus ada anggota yang merasa dirugikan.

d. **Dinamika Kelompok:** Berupa permainan yang dilakukan secara berkelompok untuk melatih kerjasama peserta didik. Permainan ini bertujuan untuk melihat dan memantau tingkat kemampuan kerjasama antara seorang pemimpin dengan anggotanya. Dalam hal ini, diberikan berbagai macam permainan secara berkelompok untuk memenangkan suatu kompetisi dengan anggota lainnya. Hal ini dapat menunjukkan tingkat kemampuan pemimpin menggerakkan anggotanya dalam menyelesaikan permainan untuk dapat memenangkan kompetisi tersebut.

Gambar 3: Kegiatan praktek Dinamika Kelompok

1) Memberikan contoh-contoh permainan yang memiliki nilai kepemimpinan, seperti:

- a. Memasukkan paku dalam botol dengan mata tertutup. Salah seorang yang lain memberikan aba-aba agar paku tersebut masuk. Dibutuhkan kemampuan untuk menganalisis segala macam kemungkinan dan kemampuan untuk memerintah secara hati-hati dan mempertimbangkan agar bisa mencapai goal dari permainan ini yaitu memasukkan paku dalam botol
- b. Bisik berantai. Dibutuhkan kemampuan sebagai pendengar sekaligus penyampai pesan yang baik agar dapat menyampaikan pesan yang benar dari awal hingga akhir

Pembahasan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan bagi madrasah di Madrasah Aliyah As'adiyah Kampiri yang difokuskan pada pengelolaan organisasi siswa intra sekolah. Selanjutnya dianalisis sesuai dengan teori kepemimpinan, baik yang mencakup teknik komunikasi, problem solving, dan kerjasama seorang pemimpin, demikian pulan administrasi, kesekretariatan dan manajemen organisasi, serta public speaking.

Kegiatan pelatihan ini berjalan lancar dan diikuti oleh peserta yang merupakan pengurus dan anggota pada organisasi siswa intra sekolah. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan perubahan sikap siswa dalam melaksanakan tugas sebagai pengurus organisasi, mendapatkan pencerahan tentang bagaimana cara melaksanakan tugas agar

berjalan sesuai dengan visi dan misi yang diharapkan. Kegiatan ini berlangsung sesuai dengan tujuan pelaksanaan pelatihan yaitu memberikan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam tentang hak dan kewajiban seorang pemimpin, baik dalam berorganisasi di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, dan bagaimana pengelolaan organisasi, serta ketrampilan public speaking.

Inti dari hasil keseluruhan rangkaian kegiatan Pelatihan Dasar Kepemimpinan pada siswa Madrasah Aliyah As'adiyah Kampiri secara garis besar dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1) Keberhasilan target jumlah peserta pelatihan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Madrasah Aliyah As'adiyah Kampiri yang antara lain direalisasikan dengan mengadakan pelatihan dasar kepemimpinan siswa telah memenuhi target peserta seperti yang direncanakan sebelumnya, yaitu berjumlah 28 peserta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa target peserta tercapai 100%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan ini jika dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti dapat dikatakan berhasil/sukses.

2) Ketercapaian tujuan pengabdian

Ketercapaian tujuan Pelatihan Dasar Kepemimpinan pada siswa Madrasah Aliyah As'adiyah Kampiri secara umum dapat dikatakan sudah baik sekalipun keterbatasan waktu yang ada, khususnya dalam mengimplementasikan materi pelatihan.

a. Kemampuan kerjasama siswa yang baik menunjukkan potensi yang baik dalam melaksanakan tugas sebagai pengurus OSIS.

Kemampuan peserta dalam bekerjasama dilihat dari motivasi dan apresiasi peserta dalam mengikuti materi hingga implementasinya melalui berbagai macam permainan untuk melihat tingkat kemampuan kerjasama siswa. Namun, yang terpenting dari kegiatan ini peserta dampingan dapat memahami maksud dan tujuan pelatihan, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan ini dapat tercapai.

KESIMPULAN

Kurangnya pengetahuan tentang dasar kepemimpinan siswa mengakibatkan kepengurusan organisasi tidak dapat berjalan secara efektif, hanya melakukan apa yang mereka lihat saja tanpa mengetahui teori tentang dasar kepemimpinan.

Bahwa implementasi ilmu pengetahuan siswa tentang kepemimpinan dapat mengajarkan tentang pentingnya pelatihan ini untuk menunjukkan cara melaksanakan

tugas sebagai pengurus organisasi. Dalam hal ini, pengurus OSIS akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kolaborasi antara teori dengan aplikasinya di lapangan. Namun beberapa hal yang perlu dibenahi dan mendapat perhatian serius baik dari pengelola atau pembina OSIS adalah untuk meningkatkan kerjasama antara pengurus yang satu dengan yang lain tanpa harus melihat kepentingan masing-masing, karena hal tersebut merupakan hal yang kurang tepat dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai pengurus.

Program pengabdian kepada masyarakat Pelatihan Dasar Kepemimpinan Siswa Madrasah Aliyah As'adiyah Kampiri dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun, meskipun belum semua peserta pelatihan menguasai dengan baik materi yang disampaikan. Keberhasilan kegiatan ini secara garis besar dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut: (a) Keberhasilan target jumlah peserta pelatihan; (b) Ketercapaian tujuan pengabdian (termasuk penyampaian materi sesuai perencanaan); (c) Kemampuan kerjasama siswa yang baik menunjukkan potensi yang baik dalam melaksanakan tugas sebagai pengurus OSIS.

DAFTAR PUSTAKA

- Adair, John. (2003). "Cara Menumbuhkan Pemimpin", Gramedia Pustaka Utama.
- Ahmad Mukhtamar, B. (2022). *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*.
- Ahwood, M. dan Dimmoel, S. (1999). *Manajemen Personalia*. ITB. Bandung.
- Bambrough, J. (1998). *Training Your Staff*, Sterling Publishers, New Delhi.
- Dolphina, E., Kalsum, E. U., & Malihah, L. (2023). Analisis Bibliometrik Kepemimpinan Inklusif dan Diversitas: Menilai Dampaknya pada Efektivitas Organisasi dan Inovasi. *Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science*, 2(03), 272-282.
- Faliza, N., Setiawan, R., & Agustina, W. (2024). The Effect of Leadership Effectiveness and Islamic Work Motivation on Organization Performance with Islamic Work Ethics as a Moderating Variable. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(1), 409-425.
- Hendiyat Soetopo. (1982). *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*. Malang: Bina Aksara.
- Kardini, N. L., Elshifa, A., Adiwaty, S., & Wijayanti, T. C. (2023). The Role of Quality Human Resources in Developing Missions of Future Universities in Indonesian Higher Education. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 49-59.
- Mukhtamar, B. A (2019) *Kepemimpinan KHM Yunus Martan dalam Mengembangkan Pesantren As' adiyah (1961-1986)*. Disertasi. PPs Universitas Muslim Indonesia Makassar.
- Mukhtamar, B. A. (2021). Kepemimpinan Kharismatik Kyai dalam Manajemen Pondok Pesantren. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 5532-5541.
- Mukhtamar, B. A. (2023). The role of ethical leadership in organizational culture. *Jurnal Mantik*, 7(1), 77-85.
- Mulhamah, M. (2017) Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Siswa MA Putra Al-Ishlahuddiny Di Lombok Barat. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 1(1), 34-45. DOI: <https://doi.org/10.31764/jmm.v1i1.11>
- Musdalipah, M., Lapude, R. B., & Mukhtamar, A. (2023). Profil Pelajar Pancasila Dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 1(4), 164-179.
- Nasution. (2000). *Didaktik Azas-azas Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurkolis. (2003). "Manajemen Berbasis Sekolah. Teori, Model, dan Aplikasi". Grasindo
- Ramadhani, M. A., Setiawan, Z., Fadhilah, N., Adisaputra, A. K., Sabarwan, D. N., Maranjaya, A. K., & Tawil, M. R. (2023). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Mengoptimalkan Potensi dan Kinerja Organisasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.